

“ONAIZORIM” QISSASIDA ONA OBRAZINING UCH AVLODI VA MILLIY QADRIYATLAR TALQINI

Ikromjon Bobomurodov,
Toshkent amaliy fanlar universiteti
2-bosqich magistranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20303424>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Isajon Sultonning “Onaizorim” qissasida ona obrazining uch avlod kesimidagi talqini hamda milliy qadriyatlarning badiiy ifodasi tahlil qilinadi. Asarda buvi, ona va farzand obrazlari orqali o‘zbek xalqining tarixiy xotirasi, ma’naviy merosi va axloqiy qadriyatlari yoritib berilgan. Tadqiqotda ona obrazi millatning ramziy modeli sifatida talqin qilinib, uning tarbiyaviy, ijtimoiy va falsafiy funksiyalari ochib beriladi. Shuningdek, asarda milliylik va zamonaviylik o‘rtasidagi uyg‘unlik masalasi ham ilmiy asosda tahlil etiladi.

Kalit so‘zlar: ona obrazi, milliy qadriyatlar, uch avlod, badiiy talqin, o‘zbek nasri, ma’naviy meros, tarbiya, an’ana va zamonaviylik, Isajon Sulton, “Onaizorim”.

Abstrakt. This article analyzes the interpretation of the mother figure across three generations and the representation of national values in Isajon Sulton’s novella “Onaizorim.” Through the images of grandmother, mother, and child, the work reflects the historical memory, spiritual heritage, and moral values of the Uzbek people. The study interprets the mother figure as a symbolic model of the nation and reveals its educational, social, and philosophical functions. In addition, the harmony between tradition and modernity in the work is examined from a scholarly perspective.

Key words: mother image, national values, three generations, literary interpretation, Uzbek prose, spiritual heritage, upbringing, tradition and modernity, Isajon Sulton, “Onaizorim”.

Аннотация. В данной статье анализируется образ матери в повести Исажона Султона «Онаизорим» в разрезе трёх поколений, а также художественное отражение национальных ценностей. Через образы бабушки, матери и ребёнка раскрываются историческая память, духовное наследие и нравственные ценности узбекского народа. В исследовании образ матери рассматривается как символическая модель нации, выявляются его воспитательные, социальные и философские функции. Также анализируется проблема соотношения традиций и современности в произведении.

Ключевые слова: образ матери, национальные ценности, три поколения, художественная интерпретация, узбекская проза, духовное наследие, воспитание, традиция и современность, Исажон Султон, “Онаизорим”.

Kirish. O‘zbek adabiyotida ham, dunyo adabiyotida ham ona obrazi eng yuksak o‘rinlarda turadi. Har bir ijodkor borki, xoh u nasrda, xoh nazmda bir bor bo‘lsa ham ona obrazini asosiy planga qoyib qalam tebratgan. Yozuvchilar tomonidan bu obrazga qayta-qayta murojaat qilinishining sababi, bu dunyoning ko‘rki bo‘lgan onalarning naqadar buyuk xilqat ekanliginin isbotidir. Ularning mehri va qahrining mushtarakligi, uning nafis xarakteri ifodasidir. O‘zbek nasrida ona obrazini tasvirlashda juda ham maromiga yetkazib yozilgan asarlar mavjud. Shulardan biri sifatida Isajon Sultonning “Onaizorim” qissasini olishimiz mumkin.

Adabiyotlar sharhi. Isajon Sultonning “Onaizorim” asari milliylikni chuqur badiiy va falsafiy qatlamlarda aks ettirgan asarlardan biridir. Asarda milliylik, avvalo, ona obrazi orqali ifodalanadi. Ona timsoli bu yerda oddiy qahramon emas, balki millatning ramziy modeli sifatida talqin qilinadi. U o‘zida tarixiy davomiylik, ma’naviy meros va axloqiy qadriyatlarni mujassamlashtiradi. Adabiyotshunoslar fikricha, “ona obrazi ko‘pincha millatning ma’naviy yadrosi sifatida namoyon bo‘ladi”. “Onaizorim”da ham aynan shu holat kuzatiladi. Ona orqali muallif o‘zbek xalqining sabr-toqati, matonati, mehr-oqibati kabi fazilatlarini umumlashtiradi. Bu esa asarning milliy ruhini yanada kuchaytiradi.

Tadqiqot metodologiyasi. Asarda milliylikning eng muhim ko‘rinishlaridan biri – til vositasida ifodalanadi. Muallif xalqona iboralar, maqol va matallar, shevaga xos elementlardan keng foydalanadi. Bu esa asarning nafaqat badiiy qimmatini oshiradi, balki milliy tafakkur tarzini ham ochib beradi. Asarda o‘zbek xalqiga xos urf-odatlar, oilaviy an’analar va ijtimoiy munosabatlar keng yoritilgan. Xususan, kattalarga hurmat, kichiklarga izzat, oila muqaddasligi kabi qadriyatlar qahramonlar xarakterida yaqqol aks etadi. Bu jihatlar milliylikni konkret hayotiy voqelik bilan bog‘lashga xizmat qiladi. Tadqiqotchilar qayd etganidek, “milliy qadriyatlar badiiy asarda faqat fon vazifasini bajarmaydi, balki uning g‘oyaviy asosini tashkil etadi”. “Onaizorim”da ham aynan shu holat kuzatiladi: urf-odat va an’analar syujet rivojiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Tahlillar va natijalar. Asarning muhim jihatlaridan biri – milliylik va zamonaviylik o‘rtasidagi muvozanat masalasidir. Muallif an’analarni ulug‘lash bilan birga, ularni zamon talablari bilan uyg‘unlashtirish zarurligini ham ko‘rsatadi. Bu esa asarda ichki dramatismni yuzaga keltiradi.

Adabiyotshunoslikda bu holat “an’ana va innovatsiya dialektikasi” sifatida talqin qilinadi. “Onaizorim” asarida ham milliy qadriyatlar statik emas, balki rivojlanib boruvchi hodisa sifatida ko‘rsatiladi. Bu esa asarning zamonaviy ahamiyatini oshiradi.

Adibning “Onaizorim” qissasi zamonaviy o‘zbek qissachiligida ona siymosini teran badiiy-falsafiy talqin etgan asarlardan biri sifatida alohida ahamiyatga egadir. Isajon Sulton ushbu asarda ona obrazini faqat oilaviy muhit doirasida emas, balki kengroq – milliy ong, tarixiy xotira va ma’naviy-marifiy qadriyatlar tizimi bilan uzviy bog‘liq holda tasvir etadi. Asarning g‘oyaviy mazmunining markazi sifatida ona siymosi tasvirlanadi, u uch avlod kesimida ochib berilib, o‘zbek xalqining o‘tmishi, buguni va kelajagi o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni yoritishga xizmat qiladi.

Ijodkorning ushbu asari mutolasining boshlanishidanoq toki so‘ngiga qadar sodda o‘zbek qizi, samimiy ayol va xokisor onani ko‘rishimiz mumkin. “Onaizorim” qissasi tarbiyaga asoslangan hamda sharqona urf-odatlarini o‘zida jo etgan. Asarda turkiy xalqlar oilasida, qiz farzand tug‘ilsa, uning tarbiyasi bilan ona shug‘ullanishi ko‘rsatib berilgan. Qissada ona obrazining uch avlodi batafsil yoritilgan. Qissaning bosh qahramoni Ra’no

hali bolalik chog'idanoq onasi tomondan unga o'zbekona an'analar asosida tarbiya bera boshladi.

...Qizalog'im har muomalaning o'z odobi bor...

-Erkak kishiga tik qaramagin,-deydi ona.

-Nega?

-Odotsiz qizcha ekan deyishmasin-da.Erkak kishi kelayotganida yo'l bo'shat, qaqqayib turma. Yoningga kepqolsa-yu tanish bo'lsa, yerga qarab salom ber, notanish bo'lsa gapirmayam, qaramayam. Jamalak sochgina, shaddodgina Ra'no mana shularni ko'ra-ko'ra o'sadi...

O'zbek xalqi qadimdan tarbiyaga katta ahamiyat qaratgan millatlardan biridir. Ayniqsa, o'zbek qizlari boshqa xalqlardan o'zlarining hayosi va ibosi bilan ajralib turadi. Ular "Kattalarga hurmat –kichiklarga izzat" ruhida tarbiyalanadi. O'zbek xalqi ongiga qadim-qadimdan ona siymosiga chuqur hurmat, ehtirom singari tuyg'ular singdirilgan. Buning isboti sifatida Al-Buxoriyning sahih hadisida ham shunday deyiladi:

"Mening go'zal suhbatimga eng haqli inson kim",- deb so'radi. Payg'ambarimiz : "Onang",- dedilar. U: "So'ng kim?",- dedi. Payg'ambarimiz : "So'ng onang dedilar".

U: "So'ng kim?" dedi. Payg'ambarimiz : "So'ng onang",- dedilar. U: "So'ng kim ?",-dedi. Payg'ambarimiz : "So'ng otang",- dedilar.

Yuqoridagi hadisda purma'no so'zlar ipga tizilgan marjondek hayot haqiqatini o'zida mujassam etgan. Ota-onaga yaxshilik qilish farz, har bir farzand zimmasidagi burchdir.

Onalar har doim farzandlari uchun qayg'urishi, ularning baxt-u, kamolini ko'rishga mushtoq bo'lishini hayotiy tajribalarimizda guvohi bo'lganmiz. Bunga yorqin misol sifatida onalarning turmush yoshiga yetgan qiziga oila qurish vaqti kelganini anglatish, tushuntirish uchun quyidagi so'zlarni keltirib o'tadi:

"Boqqa kirsam, olma rosa qizarib pishibdi, – dedi ona kulib.

-Bozorga olib chiqib sotib yuborsammikan? Haqiqatan ham, bog'ning olmasi taram-taram qizg'ish, boshqa tarafi och yashil bo'lib yetilgan, yaqiniga borsa, boshni aylantirar shirin isiyam gurkirab turardi.

Ra'no endi aytilgan gapning tagida boshqa gap bo'lishini bilib olgan edi. –

Sotib nima qilasiz, -dedi g'ashi kelib. -Zarari tegyaptimi, bechoraning? ...-

Meva yetilsa, uzib egasiga berasan-da!Yerga to'p etib tushsinmi bo'lmasa? –

Tushsa tushaversin, -dedi Ra'no zarda qilib.

–Qo'yarmidim?-deb kuldi ona.

–Xalqning ko'ziga katta to'y qilamiz hali... ”

Ushbu vaziyatda xalqimizning dono va soʻzga juda ham eʼtibor bilan qarashi benihoya noziklik bilan tasvirlangan. Qissada oʻzbek xalqining toʻy marosimlari, ulardagi qadim tarix va oʻz maʼnosiga ega boʻlgan udumlar hammohirona tasvirlangan.

Qissadan olingan quyidagi parchada ona va qizning hayot, olam, odam haqidagi mulohazalari juda ham goʻzal satrlar bilan berilgan:

“Otang kelganida “Assalomu alaykum” deb, qoʻlingni koʻksingga qoʻyib, burro-burro qilib salom berasan, – deb qulogʻiga quyadi ona. – Salom berganingda baqrayib qarab turmaysan, darrov qaytib, ishingga urinasan.

Sen qiz bolasan, tengdoshlaringga salom bermasang ham boʻlaveradi, lekin kattalarga albatta salom berasan.

Kattalar senga salom berishsa, alik olmaysan, xuddi eshitmaganday, shoshib oʻzing salom berasan.

Qizalogʻim, har muomilaning oʻz odobi bor. Mehmon kelsa, darrov yangi toʻshaklardan opkelib solasan, fотиha qilingach, dasturxon yozasan.

Dasturxonni teskari yozib boʻlmaydi, xafa boʻladi, yuzimni teskari qildi deb. Kelgan kishi sanogʻiga qarab toʻrtta, oltita yoki sakkizta non, qand-qurs, mevaturshak qoʻyasan. Nonni toq qoʻyib boʻlmaydi. Nonni teskari qoʻysang, u ham dasturxonga oʻxshab xafa boʻladi. Mehmon kutishning oʻziga xos odoblari bor, qay tarzda hol-ahvol soʻrashishu qay tarzda xayrlashishgacha asta-sekin oʻrgataman, ammo uyda oʻzimiz oʻtirganimizda ham odobga rioya qilishing shart. Masalan, kechagiga oʻxshab sirayam toʻrga chiqib ketmaysan, qiz bolasan-ku, axir? Hamma oʻtirganida sen osh-ovqat opkelasani. Keyin, ikki oyogʻingni chapga bukib, odob bilan oʻtirasan, kim choy ichkisi kelsa, piyolaga yarim qilib quyasan, barmogʻingni uchi bilan tutib, nazokat bilan uzatasan.

Agar kimdir choyni oxirigacha ichmasdan qaytib uzatsa, bildirmasdan toʻkasan, choy qoldigʻi ustiga yana choy quymaysan. Choy damlashniyam oʻz usullari bor, choynak ichi oppoq boʻlishi kerak, qaynoq suv bilan chayib tashlab, keyin quruqchoy solasan. Albatta dam yedirasan.

Ushbu parchada milliy urf-odatlarimiz, sharqona rasm-rusmlar oʻziga xos tarzda talqin qilingan boʻlib, onalar oʻz farzandining tarbiyasida ajdodlardan oʻtib kelayotgan qadriyatlarni shakllantiradilar. Muallif boshqaruvi bevosita talqin jozibadorligini yuzaga keltirishga zamin boʻlib xizmat qilgan. Aytish joiz, milliylik asarning jonu tani, usiz badiiy asar koʻrkamligi koʻzga tashlanmaydi. Shunday ekan, talqin sayqallanishi ifoda mustaqilligini taʼminlaydi.

Qissada katta avlod vakili sifatida tasvirlangan buvi obrazi milliy qadriyatlarning ildizi va asosiy manbai sifatida gavydalanadi. Bu obrazda xalqning asrlar davomida shakllangan urf-odatlari, turmush tarzi va dunyoqarashi mujassam. Buvi sabr-toqat, bardosh va hayotiy donishmandlik timsoli sifatida koʻrinadi. U turli ijtimoiy sinovlarni

boshdan kechirgan bo'lsa-da, o'z e'tiqodi va qadriyatlariga sodiq qoladi. Shu jihatdan buvi obrazi o'tmishning badiiy ifodasi bo'lib, u orqali muallif milliy xotira va tarixiy ildizlarni eslatadi. Bu obraz nafaqat oila ichidagi hurmatga sazovor shaxs, balki ma'naviy tayanch sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi.

O'rta avlod – ona obrazi esa asarning markaziy nuqtasini tashkil etadi. Ona siymosi bu yerda hayotning turli sinovlari ichida shakllangan, o'z zimmasiga katta mas'uliyat yuklangan shaxs sifatida tasvirlanadi. U farzand tarbiyasi, oila birligini saqlash, ma'naviy qadriyatlarni davom ettirish kabi muhim vazifalarni bajaradi. Onaning eng muhim xususiyatlaridan biri uning fidoyiligidir: u o'z hayotini farzandlari baxti uchun bag'ishlaydi, o'z manfaatlarini ikkinchi o'ringa qo'yadi. Shu bilan birga, ona obrazida mehr-muhabbat, kechirimlilik va matonat kabi insoniy fazilatlar chuqur ochib beriladi. Muallif onani ideal qahramon sifatida emas, balki real hayotiy ziddiyatlar ichida ko'rsatadi, bu esa obrazning hayotiyligini oshiradi. Ona o'tmishdan meros bo'lib kelayotgan qadriyatlarni zamonaviy sharoitga moslashtirgan holda davom ettiruvchi kuch sifatida talqin qilinadi.

Qissada milliy qadriyatlar talqini alohida o'rin egallaydi. Avvalo, ona siymosining ulug'lanishi o'zbek xalqiga xos ma'naviy xususiyat sifatida ifodalanadi. Ona bu yerda nafaqat hayot baxsh etuvchi, balki ma'naviy poklik va insoniylik mezoni sifatida tasvirlanadi. Oila esa jamiyatning eng muhim bo'g'ini sifatida talqin qilinib, unda mehr-muhabbat, hurmat va sadoqat asosiy tamoyillar sifatida namoyon bo'ladi. Asarda an'ana va urf-odatlar insonni tarbiyalovchi, uni jamiyat bilan bog'lovchi kuch sifatida yoritiladi. Shu bilan birga, muallif an'analarni ko'r-ko'rona emas, balki zamon talablariga mos ravishda anglash zarurligini ham ko'rsatadi.

Asarning yana bir muhim jihati – sabr va matonat tushunchalarining falsafiy talqinidir. Ona obrazi orqali sabr passiv holat emas, balki insonni kuchli qiladigan ichki quvvat sifatida ko'rsatiladi. Hayotning turli qiyinchiliklariga bardosh berish, oilani saqlab qolish va farzandlarni to'g'ri yo'lga boshlash aynan shu fazilat bilan bog'lanadi. Bu esa o'zbek ayolining umumlashgan badiiy timsolini yaratadi.

Xulosa. Badiiy jihatdan qaraganda, Isajon Sulton qissada psixologik tahlil, ramziy detallardan foydalanish, ichki monolog va retrospektiv tasvir usullarini mohirona qo'llaydi. Bu vositalar orqali qahramonlarning ichki dunyosi, ruhiy kechinmalari va hayotiy qarashlari chuqur ochib beriladi. Ayniqsa, ona obrazining ruhiy olami nozik va ta'sirchan tarzda ifodalangan bo'lib, bu o'quvchida kuchli emotsional ta'sir uyg'otadi.

“Onaizorim” qissasida ona obrazining uch avlod kesimida tasvirlanishi milliy qadriyatlarning uzviy davomiyligini ochib berishga xizmat qiladi. Buvi – o'tmishning, ona – bugunning, farzandlar esa kelajakning badiiy timsoli sifatida namoyon bo'ladi. Asarda ilgari surilgan g'oya shundan iboratki, milliy qadriyatlar faqatgina tarixiy meros emas,

balki tirik, harakatdagi va avloddan avlodga o'tib boradigan ma'naviy boylikdir. Shu jihatdan, asar nafaqat badiiy-estetik, balki chuqur ijtimoiy-falsafiy ahamiyatga ega bo'lib, o'quvchini o'z milliy o'zligini anglash va qadriyatlarini asrashga undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ahmad, S. Dunyoning ishlari qissasi haqida [elektron kitob]// http://kutubxonachi.uz/documents/asar/adabiyot/o-zbek/pdf/o_tkirhoshimov/dunyoning-ishlari-qissa.
2. Hoshimov, O'tkir. Dunyoning ishlari: Qissa va hikoyalar. –T.: yangi asr avlodi, 2015. –336 b.
3. Mirzayev, Saydulla. XXasr o'zbek adabiyoti: Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. –T.: Yangi asr avlodi, 2005. –415 b.
4. Quronov Dilmurod./Adabiyotshunoslikka kirish: Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. –T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashr. 2004 y. 224-b.
5. Қўчқорова М. Она ҳақидаги икки қисса таҳлили / Ўзбек тили ва адабиёти, 2021, №4. – Б. 29-32.
6. Йўлдош Қ., Йўлдош М./ Бадий таҳлил асослари: о'қув қо'ланма. –Т.: Камалак. 2016. 348 б.